

МАККАЖЎХОРИНИ СИЛОС УЧУН ЕТИШТИРИШДА ЯШИЛ МАССА ҲОСИЛДОРЛИГИГА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИНГ ТАЪСИРИ

Зулфиқоров Мурод Хуррамович¹, Аллашов Бахрам Давлетбаевич², Ахмедов Тўлқин Пардаевич³, Бонни Мария Александровна⁴, Пўлатов Сарвар Мустафоевич⁵, Янгибоев Абдималик Эшмурадович⁶

¹мустақил тадқиқотчи, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали,

²илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари, ЧПИТИ,

³бўлим бошлиғи, ЧПИТИ,

⁴талаба, Тошкент давлат аграр университети,

⁵Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали кафедра мудири, профессор,

⁶Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали кафедра мудири, к.х.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643001>

Аннотация. Чорвачиликда маккажўхори ҳар бир гектар ердан кўпроқ озуқа бирлигини етиштириб олиши имконини берувчи муҳим экинлардан бири ҳисобланади. Маккажўхори экини асосан дон ва силос учун экиб етиштирилади. Маккажўхори силоси чорва моллари, айниқса сутдор қорамоллар учун муҳим озуқа сифатида хизмат қилади. Маккажўхорини силос учун етиштиришда кўчат қалинлигининг мақбул кўчат қалинлигини билиши муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада маккажўхорининг янги “Ўзбекистон-2018” навини ҳар хил меъёрларда экилган тажриба кўчатзоридида яшил масса ҳосилдорлигига таъсири бўйича олинган маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар. Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, маккажўхори, кўчат қалинлиги, яшил масса, силос, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. В животноводстве кукуруза является одной из важнейших культур, позволяющей производить больше кормовых единиц с одного гектара земли. Кукурузу выращивают в основном на зерно и силос. Кукурузный силос служит важным кормом для скота, особенно молочного скота. При выращивании кукурузы на силос важно знать оптимальную густоту посевов. В статье представлены данные по влиянию нового сорта кукурузы «Узбекистан-2018» на урожайность зеленой массы в опытном питомнике при разных нормах посева.

Ключевые слова. Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, густота растений, зеленая масса, силос, урожайность, продуктивность.

Annotation. In livestock farming, corn is one of the most important crops, allowing to produce more feed units from one hectare of land. Corn is grown mainly for grain and silage. Corn silage is an important feed for livestock, especially dairy cattle. When growing corn for silage, it is important to know the optimal crop density. The article presents data on the effect of the new corn variety "Uzbekistan-2018" on the yield of green mass in an experimental nursery at different seeding rates.

Keywords. *Animal husbandry, feed supply, forage crops, corn, plant density, height of the main stem, green mass, silage, yield, productivity.*

Кириш. Чорвачиликни янада ривожлантириш, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари маҳсулдорлигини ошириш, чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб бориш бугунги куннинг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бунинг учун эса соҳада мустаҳкам озуқа базасини яратиш, тупроқ иқлим шароитларига ҳам боғлиқ ҳолда ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлиги ошириб бориш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини, айниқса сут йўналишидаги қорамолларни маккажўхори силоси билан озиклантириш уларни маҳсулдорлигини оширади. Маккажўхорини силос учун етиштиришда энг мақбул кўчат қалинлигини аниқлаш, бу борада турли вариантларда, қайтариқларда экиб синаш керак бўлади. С.Жамолов, Б.Аллашовларнинг маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. С. Жамолов, Б. Аллашовлар (2023) тажрибаларида маккажўхорининг хорижий намуналари синалган ва қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилган. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашовлар тадқиқотларида маккажўхорини етиштиришда инновацион усулда тайёрланган биогумуснинг ижобий таъсири аниқланган. Т.И.Борш (2005), В.В.Кравченко (2015), А.В.Кваша (2016), маълумотларига кўра, маккажўхори ўсимликларининг маҳсулдорлиги ўзига хос ўсиш шароитларига боғлиқ бўлган мураккаб кўрсаткичдир. Ҳосилдорликни баҳолашнинг энг муҳим мезони унинг тузилишидир, чунки у барча омилларнинг бир ўсимликнинг маҳсулдорлик элементларига таъсирини акс эттиради. Маккажўхори ҳосилдорлиги даражасини белгилайдиган асосий кўрсаткичлар: ўсимликларнинг индивидуал маҳсулдорлиги ҳисобланади.

Маккажўхори юқори ҳосилли озуқа экини ҳисобланади. Республикамизда маккажўхорини дон учун экиб ҳар бир гектар ердан ўртача 40-50 ц. дон, ёки кўк масса учун экиб 400-500 ц. кўк масса олиш имконияти мавжуд. Демак, чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда энг самарадор экинлардан бири саналади.

Материал ва тадқиқот услублари. Тадқиқотлар институтнинг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави иштирок этди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. Институтда яратилган маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини дон учун экиб етиштиришда баҳорги муддатда турли хил вариантларда ҳар хил кўчат қалинлигида экиб, синаш кўчатзорларини ташкил этилди, ҳамда қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганиш юзасидан тадқиқот ишлари олиб борилди.

Ҳар хил меъёрларда экилган вариантлардаги ўсимликлар яшил масса ҳосилдорлиги ҳам ўрганилди.

1-жадвал

Яшил масса учун ҳар хил кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги кўрсаткичлари, ц/га (2022 йил)

Вариантлар	Такрорланишлар				Ўртача
	1-такрорланиш	2-такрорланиш	3-такрорланиш	4-такрорланиш	

					кўрсаткич, ц/га
75 минг туп/га	585	590	582	584	585,3
80 минг туп/га	590	600	596	590	594,0
85 минг туп/га	600	595	605	598	599,5
90 минг туп/га	605	600	604	600	602,3
95 минг туп/га	590	600	582	590	590,5
100 минг туп/га	590	580	575	578	580,8

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави яшил масса учун экилган тажриба кўчатзорларида ҳар йили такрорланишлар бўйича яшил масса ҳосилдорлиги таҳлил қилиб борилди. Олинган натижалар қуйидаги жадвалларда ва 1-диаграммада келтириб ўтилган.

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, 75 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 585,3 ц/га ни, 80 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 594,0 ц/га ни, 85 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 599,5 ц/га ни, 90 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 602,3 ц/га ни, 95 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 590,5 ц/га ни ва 100 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 580,8 ц/га ни, ташкил этди.

Тадиқотларнинг иккинчи йилида яшил масса ҳосилдорлиги бўйича кўрсаткичлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Яшил масса учун ҳар хил кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги кўрсаткичлари, ц/га (2023 йил)

Вариантлар	Такрорланишлар				Ўртача кўрсаткич, ц/га
	1-такрорланиш	2-такрорланиш	3-такрорланиш	4-такрорланиш	
75 минг туп/га	585	590	600	592	591,8
80 минг туп/га	600	595	605	605	601,3
85 минг туп/га	610	605	612	614	610,3
90 минг туп/га	610	618	620	615	615,8
95 минг туп/га	608	602	605	606	605,3
100 минг туп/га	585	590	588	592	588,8

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, 75 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 591,8 ц/га ни, 80 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 601,3 ц/га ни, 85 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 610,3 ц/га ни, 90 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 615,8 ц/га ни, 95 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 605,3 ц/га ни ва 100 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 588,8 ц/га ни, ташкил этди.

Тадиқотларнинг учинчи йилида яшил масса ҳосилдорлиги бўйича кўрсаткичлар 3-

жадвалда келтирилган.

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, 75 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 587,8 ц/га ни, 80 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 596,3 ц/га ни, 85 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 602,8 ц/га ни, 90 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 607,3 ц/га ни, 95 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 595,3 ц/га ни ва 100 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 584,3 ц/га ни, ташкил этди.

3-жадвал

Яшил масса учун ҳар хил кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги кўрсаткичлари, ц/га (2024 йил)

Вариантлар	Такрорланишлар				Ўртача кўрсаткич, ц/га
	1-такрорланиш	2-такрорланиш	3-такрорланиш	4-такрорланиш	
75 минг туп/га	590	585	586	590	587,8
80 минг туп/га	600	595	600	590	596,3
85 минг туп/га	605	600	602	604	602,8
90 минг туп/га	610	608	606	605	607,3
95 минг туп/га	600	595	590	596	595,3
100 минг туп/га	590	580	585	582	584,3

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави яшил масса учун экилган тажриба кўчатзорларида ҳар йили такрорланишлар бўйича яшил масса ҳосилдорлиги таҳлил қилиб борилди. Олинган натижалар қуйидаги 4-жадвалда ва 1-диаграммада келтириб ўтилган.

4-жадвал

Яшил масса учун экилган тажриба кўчатзорларида йиллар бўйича яшил масса ҳосилдорлиги ўртача кўрсаткичлари, ц/га

Йиллар вариантлар	Экиш схемаси	1-йил 2022	2-йил 2023	3-йил 2024	Ўртача ц/га
75 минг туп/га	70x24,0-1	585,3	591,8	587,8	588,3
80 минг туп/га	70x22,0-1	594,0	601,3	596,3	597,2
85 минг туп/га	70x20,5-1	599,5	610,3	602,8	604,2
90 минг туп/га	70x19,0-1	602,3	615,8	607,3	608,4
95 минг туп/га	70x18,0-1	590,5	605,3	595,3	597,0
100 минг туп/га	70x17,0-1	580,8	588,8	584,3	584,6

Кўчат қалинлиги яшил масса ҳосилдорлигига таъсири кузатилди.

1-диаграмма. Силос учун экилган тажриба кўчатзорларида яшил масса ҳосилдорлиги кўрсаткичлари, ц/га

Жадвалда ва диаграммада келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, 75 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги 588,3 ц/га ни, 80 минг туп/га

кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги 597,2 ц/га ни, 85 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги 604,2 ц/га ни, 90 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги 608,4 ц/га ни, 95 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда яшил масса ҳосилдорлиги 597,0 ц/га ни ва 100 минг туп/га кўчат қалинлигида экилганда эса яшил масса ҳосилдорлиги 584,6 ц/га ни ташкил этди. Демак, юқорида келтирилган жадвал ва диаграмма маълумотларидан шундай хулоса қилиш мумкинки, кўчат сони ортиб борган сари, яъни 75 минг туп/га дан 90 туп/га меъёргача экилганда яшил масса ҳосилдорлиги ошиб бориши, кўчат қалинлиги 90 минг туп/га меъёрдан ортган кейин эса яшил масса ҳосилдорлиги кўрсаткичлари камайиши ҳолатлари кузатилди. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини яшил масса учун экишда 90 минг туп/га қалинликда экиш мақбул меъёр эканлиги исботланди.

Хулосалар. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, маккажўхорини силос учун экиб етиштиришда кўчат қалинлиги яшил масса ҳосилдорлигига таъсири кузатилди. Энг кам кўчат сони экилган вариантда, яъни 75 минг туп/га меъёрда экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 588,3 ц/га ни ташкил этган бўлса, энг кўп кўчат сони экилган вариантда, яъни 100 минг туп/га меъёрда экилганда яшил масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 584,6 ц/га ни, 90 минг туп/га меъёрда экилганда эса 608,4 ц/га ни ташкил этди. Демак, маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини силос учун етиштиришда кўчат қалинлигини 90 минг туп/га меъёрда экиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
3. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп екинларда айрим хо‘жалик белгилари бо‘‘ уйча олиб борилган селексиya ишлари. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.
4. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп екинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-223 б.
5. Борщ, Т.И. Формирование урожая зерна гибридов кукурузы при разных сроках сева и густоте стояния растений на черноземе обыкновенном: дис. канд. с.-х. наук: 06.01.09. /Т.И. Борщ. – Пятигорск, 2005. – 156 с.
6. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. 297-301 б.
7. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
8. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.

9. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо'horining xorijiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том 1. 2023/11/11. 236-239б.
10. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо'horining xorijiy tizmalarini ayrim qimmatli xo'jalik belgilari bo" yicha o'rganish. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 239-241 б.
11. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
12. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. 2020/12/1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160
13. BD Allashov, MX Zulfikarov, F Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 614 (1), 012159
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=V9T5DIQAAAAJ&citation_for_view=V9T5DIQAAAAJ:blknAaTinKkC